

**O'ZBEK MILLIY NASRCHILIGIDA MILLIY RUHNING
IFODALANISHIDA USLUB VA SHAKL MASALASI(SHUKUR
XOLMIRZAYEV, ISAJON SULTON VA NORMUROD NORQOBILOV
ASARLARI MISOLIDA)**

Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958472>

ANNOTATSIYA: O'quvchi-yoshlarga Isajon Sulton, Shukur Xolmirzayev va Normurod Norqobilov shaxsiyati, ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatishdan iborat sanaladi. Shuningdek, mazkur ish orqali o'zbek adabiyotining o'rganilishi, tahlil etilishi bu ijodkorlar asarlari namunasida yuzaga kelishida namoyon bo'ladi. Maktabda ta'lim jarayonini namunali tashkil etish barobarida ijodkor shaxsiyatini o'quvchilarga o'rgatish texnologiyalari, usul va metodlarining analiyotga tadqiq etilishi bosh maqsad qilib belgilab olingan. Isajon Sulton, Shukur Xolmirzayev va Normurod Norqobilovlar ijodida bosh motiv sanaluvchi hayvonot olami va tasvir xususiyatlari vositasida o'quvchilarni ona tabiatni sevishga, uni ardoqlashga o'rgatish katta ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi.

KALIT SO'ZLAR: Ifoda stili, bosh qahramon, motiv, konstruktiv uslub, voqealar rivoji, uslub va shakl tushunchasi, metodik tavsiya.

ANNOTATION: It is intended to teach the students-young people the specific features of the personality and creative activity of Isajon Sultan, Shukur Kholmirezayev and Normurod Norqabilov. Also, through this work, the study and analysis of Uzbek literature is manifested in the example of the works of these artists. Along with the exemplary organization of the educational process in the school, the main goal is the analytical research of the technologies, methods and methods of teaching the creative personality to students. The animal world, which is the main motif in the work of Isajon Sultan, Shukur Kholmirezayev and Normurod Norqabilov, is distinguished by the fact that it is of great importance to teach students to love and respect mother nature by means of image features.

KEY WORDS: Expression style, main character, motive, constructive style, development of events, concept of style and form, methodical recommendation

Mazkur kursda Normurod Norqobilov asarlarining o'rganilishi, tahlil etilishi yuzasidan metodik tavsiyalar berishdan iborat. O'quvchilarga Normurod Norqobilovning "Oqbo'yin", "Kapalak" va boshqa ijodiy asarlarni o'rgatishda qo'l keluvchi metodik ko'nikmalarning nazariy xususiyatlarini ifodalashda

o'quvchi-yoshlarning yosh xususiyati, o'zlashtirish darajalarini inobatga olish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mazkur maqolada Normurod Norqobilov shaxsiyatining boshqa ijodkorlardan ajralib turishi, asarlari tarkibida badiiy detallarning tutgan o'rni belgilash, o'quvchilarga tushuntirish masalalari bosh mezon qilib belgilab olingan.

Maktab ta'limida o'quvchi-yoshlarga Normurod Norqobilov ijodiyoti yuzasidan ta'limiy darslarni tashkil etish, ijodiy asarlarni o'rganish borasida tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlari tahlil etishdan iborat. Shu bilan birgalikda, dars jarayonida asarlarning tahlil etilishi, badiiy adabiyot namunalari vositasida jamiyat, hayvonot olami va insoniyat kabi keng ko'lamli mavzularning tahlil qilinishidan iboratdir.

Normurod norqobilov asarlarini o'rgatish yuzasidan turli xil pedagogik innovatsiyalar, fanlararo integratsiyaning tutgan o'rinni inobatga olgan hollarda qo'llanishi lozim bo'lgan metodik texnikalarni ifodalagan ifodalashdan iboratdir. Mazkur kursning eng oliy vazifalaridan bir sifatida o'quvchi yoshlarga axborot va ma'lumotlarning to'g'ri shaklda yetib borishi, o'quvchilarga bilim berish jarayonida turli xil pedagogik va metodik usullardan foydalanishdan iboratdir. Shu bilan birga darsda qo'llash uchun lozim bo'luvchi metodik tavsiyalar, usullarining samaradorligini tashkil etishdan iborat.

Sh.Xolmirzayevning inson va tabiat mavzusiga bag'ishlangan hikoyalarning bir qismida tabiatning maftunkor go'zalligi aks ettirilsa, boshqalarida tabiatga yovuzlarcha munosabat, uni talon-taroj qilishlar qoralanadi. Mana shu keyingi hikoyalarda yozuvchi tabiat hodisalaridan «sovuq tasvirlar» topadi va muayyai badiiy g'oyani ifoda qilish maqsadida o'rinli foydalanadi. Masalan: havoning tundligi, osmonni past tushgan qora bulutlar qoplab olishi, guvillab kuchli shamol esishi, chumchuqlarniig chirqillashi, bo'rining uvlagani, qor uchqunlarining deraza oynasiga shitirlab urilishi, quyunning qorlarni to'zgitib o'ynashi, "bo'ronning qori qalin betlarini yalab -supurib" ketishi odamning kayfiyatiga yomon ta'sir qiladi. Bu tasvirlar hikoyalardagi qahramon xarakterini yoritib beruvchi vositalar, xolos. Sh.Xolmirzayevning mana shunday ruhda yozilgan hikoyalardagi tasvirda sovuqqonlik bor, chunki bir suhbatida yozuvchining o'zi ta'kidlaganidek, manzarada shafqatsizlik bor; «sovuq, shafqatsiz go'zallik bor. Tog'larida, so'qmoqlarida, archalarida... Odamni tarbiya qiladi». «Muallif tabiatning qaysi hodisasi yoki holatidan material olmasin, u avvalo naturalist sifatida tabiat hodisalarining ob'ektiv mohiyatidan kelib chiqadi va ularni o'z g'oyaviy maqsadiga mohirlik bilan yo'naltiradi».[1]

Normurod Norqobilov ijodiy faoliyatida, Shukur Xolmirzayev ijodiy faoliyatiga xos boʻlgan ogʻir- bosiqlik, tabiat tasviri bilan ishlash olish qobiliyati yaxshi shakllangan. Shuni aytish lozimki, Normurod Norqobilovning qator qissalari, hikoyalari juda ham mashhur boʻlib, rus qozoq, qirgʻiz, turk, tatar, ingliz, arab tillariga tarjima qilingan.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosati vositasida Normurod Norqobilov kabi ijodkorlar shaxsiyatini yanada mukammal oʻrganish, oʻquvchi yoshlarga adabiy jarayonga targʻib qilishda, bugungi kun taʼlimiy darslarini tashkil etish juda ham muhim rol oʻynaydi. Normurod Norqobilovning vatanimizga qilgan xizmatlari, saʼy-harakatlari vositasida "Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan madaniyati xodimi" unvoni va "Shuhrat" medali kabilar bilan mukofotlangan. Bu esa, ijodkorga nisbatan, hurmat va eʼtibor ruhining baland darajada ekanligini ochib berishga xizmat qiladi. Shuni unutmaslik lozimki, Normurod Norqobilov ijodi oʻrganishga qaratilgan bugun juda koʻplab, ilmiy ishlar va jarayonlar mavjud. Normurod Norqobilovning bizga qoldirgan ijodiy merosini oʻrganish, tahlil etish vositasida metodik usullar, qoʻllanmalardan foydalangan holatda oʻquvchilarga bilim berishimiz, katta rol oʻynaydi. "Ifodali oʻqish – aql, tasavvur va tuygʻuni uygʻunlikda faollashtirishni talab qiluvchi jarayon. Astrobkiyning fikriga koʻra haqiqiy adabiyot oʻqituvchisi ifodali soʻzlab, oʻqiy olmasa, soʻzni ogʻzaki nutqda toʻliq va tuygʻuga toʻyintirib ifodalay olmasa, u oʻqituvchi emas.

Ifodali oʻqishga qoʻyiladigan talab:

- asarning gʻoyaviy-badiiy mazmunini tushunish;
- muallifning fikrlarini aniq ifodalay olish;
- oʻqilayotgan matnga shaxsiy munosabat bildira olish;
- asarning janriy xususiyatlari va uslubini yetkaza bilish;
- aniq va toʻgʻri talaffuz;
- oʻz ovoz diapazonidan toʻgʻri foydalana olish".[2]

Aholi oʻrtasida bilim olishga, bilimni rivojlantirishga qaratilgan tushunchalarning eskicha ruhda ekanligi, aynan "Olim oʻgʻil" asarida keltirib oʻtiladi. Yaʼni bunda tanqidiy ruhda yondashuv kuchli boʻlib, aholi rivojlanish, madaniy maʼrifat ishlariga, shunchaki yuzaki ruhda yondashishi ochib berilgan. Aksincha, ularning kundalik hayoti muammolari, qishloq sharoitidagi yetishmovchilik yoki muammolarni hal qilish, asarda mavzuning dolzarbligini tashkil etadi va bu oʻziga xos ruhdagi yondashuv shu shaklda kelib chiqib, tanqidiy ruhni keltirib chiqaradi. Normurod Norqobilov mana shunday qizgʻin vaziyatlar yoki muammolarga nisbatan, salbiy, ijobiy ruhdagi yechimlarni bera

olishi, qolaversa, o'quvchilarga turli xil tushunchalarni ifodalashda yordam beradi. "Ozod" romanida ham aks qahramonga e'tibor bersak, roman qahramoni ham baxtning timsoli lolani qidirib yo'lga chiqarkan, manzilga qadar turli voqealar-u sinovlarni boshdan kechiradi. Ahiyri, manzilga yetgan Ozod lolaning o'ziday nochor, uning o'ziday baxtga orzumand maxluqot ekanligi ko'rib bariga tushunadi: "Baxt-u saodat nima ekanini endi-endi anglamoqdaman... yo'limda uchragan hamma narsa aslida xulosa chiqarishim va ma'nisini anglashim uchun ataylab yo'llarimga sochib qo'yilganini ham tushunyapman." Shunda Ozod o'zidagi mislsiz kuchni yurtiga qaytgandagina his qiladi, izlagani o'z yurtida ekanligini tushunib yetadi. Ayni shu jihatlar, har roman syujetini Sharq mumtoz adabiyoti namunalariga borib tutashtiradi. Asarda ilgari surilgan sharqona g'oyalar ichida eng diqqatga sazovori shuki, ota va farzand munosabatlarida farzandning otaga nisbatan hamisha itoatda bo'lmoqligidir".[3]

O'quvchi-yoshlarga maktab ta'limida Normurod Norqobilov hayoti va ijodini o'rgatish, qolaversa, "Oqbo'yin" asari yuzasidan zamonaviy pedagogik innovatsiyalardan foydalangan holatda, dars tizimini tashkil etish, bugun kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra, Normurod Norqobilov ijodiyotning Qashqadaryo viloyati va tog'li hududlar bilan bog'liq ekanligi, uning asarlarida tabiat tasviri, hayvonot olamining bosh mavzu va dolzarblikni tashkil etganligidan dalolat beradi. Asar yozuvchining badiiy mahorati vositasida qishloq hayoti ya'ni tasvir vositasining ya'ni tovuq patini o'ylab o'tirgan it bolasi bilan boshlanishi, asar voqealarning to'g'ridan to'g'ri ya'ni bosh qahramonga, bosh qahramonning esa tabiati bilan tasviriy vositalarni ochib beradi. Ayni damda, Normurod Norqobilovning "Oqbo'yin" asari, aynan maktab ta'lim tizimida 7-sinf o'quvchilariga darslik sifatida kiritilgan ekanligi va "Oqbo'yin" asarining dolzarblik xususiyati ham quyidagicha namoyon bo'ladi. Bunga sabab, 7-sinf o'quvchilari balog'at yoshiga qadam quyayotgan bir davrda hayvonot olamiga, tashqi ta'sirlarga yoki bo'lmasa, do'stlik, qarindosh-urug'chilik, sevgi-muhabbat kabi tushunchalarga nisbatan, o'zlarining xulosalarini, fikrlarini bera boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Tavaldieva . shukur xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini. academic research in educational sciences – 2020
2. Jumanazarova Umidaxon Rustambek qizi. 7-sinf adabiyot darsida Normurod Norqobilovning "Oqbo'yin" qissasini o'qitish metodikasi. National University of Uzbekistan's development - 2023

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Solijonov Yo'ldoshxo'ja. Qo'chqarov O'tkir O'ktamjonovich. Isajon Sultonning "ozod" romanida sharqona motivlar. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor - 2022

